

Hanghatás Alapú Akadálymentesítési Vizsgálat Virtuális Környezetben

Szelinger Annamária¹, Guzsvinecz Tibor²

Informatikai Rendszerek és Alkalmazásai Tanszék,

Műszaki Informatikai Kar, Pannon Egyetem

¹ancsa643@gmail.com, ²guzsvinecz.tibor@zek.uni-pannon.hu

8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. utca 18/A

Összefoglaló: Az emberi hanglokáció olyan tulajdonság, amelyet számos tényező befolyásol. Mindemelett ez az egyik legfontosabb tájékozódást segítő tulajdonságunk és nagy mértékben befolyásolja környezetünk felismerését. Ezen tulajdonság alaposabb vizsgálatára 110 résztvevő bevonásával történtek mérések virtuális környezetben, két különböző kijelző használatával. Mindkettő esetén a Sony Playstation Platinum Wireless fejhallgatót használták a résztvevők. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a fő befolyásoló tényezők között van a felhasználó neme, hogy szemüveges-e, valamint, hogy volt-e korábbi tapasztalata virtuális valóság alapú technológiákkal. A kutatási eredmények befolyásolhatják a jövőbeli virtuális környezetek tervezését és megvalósítását, személyre szabhatóságukat, valamint az akadálymentesítésükhöz is hozzájárulhat.

Bevezető

A biztonságos tájékozódáshoz elengedhetetlen a jó vizuális készség, valamint a körülöttünk lévő hangforrások pozicionálása. Habár a hallási képességeink nem annyira fejlettek, mint a vizuálisak [1], gyakran használjuk őket a veszélyek, vagy csak egyszerűen a közelgő járművek érzékelésére [2]. Ez a tulajdonság azonban nem csak a való életben fontos, hanem a virtuális környezetekben is. Mivel az emberek is fontos részét képezik a virtuális valóság (VR) alapú technológiáknak [3], ezért kellő figyelmet kell fordítani arra, hogy jobban megértsük az emberi hanglokáció működését, ezzel lehetővé téve a virtuális terek célcsoport szerinti finomhangolását.

Mindezek mellett a virtuális környezetek több, különböző célokra is készülhetnek. Használják az egészségügyben [4], oktatásban [5], vagy akár a szórakoztatóiparban is [6]. Függetlenül a céltól és célközönségtől is, a virtuális környezetek körültekintő tervezést igényelnek [7]: A megjelenítő eszközök, az emberi tulajdonságok, valamint a virtuális környezet felépítése befolyásolhatja az audiovizuális érzékelésünket [8, 9].

Számos tanulmány kimutatta, hogy létezik összefüggés a vizuális érzékelés és a hangok érzékelése között [10]. A virtuális környezetben lévő hangalapú képzések pedig még pozitív eredményeket is hozhatnak: Több alkalmas gyakorlás után a felhasználók hanglokációs képessége pontosabbá válik [11]. Egy korábbi kutatás három konklúziót állapított meg [12]: 1) A férfiak 40,5%-kal gyakrabban válaszoltak jól hanglokációs teszteken, mint a nők; 2) A Gear VR-t használó nők hanglokációs pontossága 20,83%-kal nagyobb volt, mint azon nőké, akik monitort használtak; 3) A Gear VR eszközt használó férfiak 27,89%-kal gyorsabban találták meg a hangforrásokat, mint azok a férfiak, akik a monitort használták.

Célkitűzés

A hanglokalizáció mélyebb kivizsgáláshoz létrehoztunk egy virtuális teret, amelyből két különböző verzió készült: Az egyik asztali kijelzőre (monitorra), míg a másik Gear VR fejre helyezhető kijelzőre. Ezáltal két különböző immerziós szintet tapasztalhattak meg a felhasználók a virtuális térben. A kutatás célja, hogy statisztikákat és ajánlásokat nyújtsunk virtuális valóság technológiákat használó alkalmazások kutatói és fejlesztői számára. Következésképpen, testre szabott élményeket, és akadálymentes virtuális környezeteket hozhatnak létre különböző tulajdonságokkal rendelkező emberek számára.

Módszer

A virtuális környezet fejlesztése a Unity játékefejlesztő motor 2018.4.22f1-es verziójának használatával történt. Az említett környezet két platformra készült a különböző kijelzők használata miatt. Egy PC verzió, valamint egy Android verzió jött létre. Az előbbi egy asztali kijelzővel (monitorral) használható, míg az utóbbi a Gear VR fejre helyezhető kijelzővel. A két verzió ezen tulajdonságok kivételével megegyezett egymással.

A virtuális tér négy különböző részre lett bontva az alkalmazásban. Ebből adódóan, a hangforrások a kamera előtt, mögött, attól jobbra, valamint tőle balra lehetnek. Így az alkalmazás figyelembe veszi a fej és a fülkagylók által tompított jelet. Minél távolabb helyezkedik el vagy fordul el a felhasználó a hangok forrásától, annál kevésbé fogja őket hallani. A hang terjedésének számított útja az 1. ábrán látható. Ezen az ábrán nyolc fehér gömb található, amik a hangforrások esetleges pozíciói lehetnek. A fekete-fehér ábra miatt az egyik gömböt csillaggal jelöltük. A felhasználó pozíciója pedig a gömbök között található, a virtuális környezet középpontjában.

Ezek a gömbök körülbelül 8,3 méterre helyezkednek el a felhasználótól. Az ábrán látható irányok pedig a hang terjedésének útját jelzik, a reflexiók pontok szintén fel vannak tüntetve. A felhasználó a virtuális környezet használata során ezeket nem látja.

1. ábra: A virtuális környezet felülnézeti képe.

Instrukciókat a felhasználó a főmenüben kap, ahol szintén meg kell adnia magáról a következő adatokat: Nem, életkor, szemüveges-e, milyen kezese (jobb, bal) és hogy rendelkezik hallási problémával vagy nem. Az Android verzió esetén az is megadható, hogy volt-e már tapasztalata virtuális valóság alapú technológiákkal. Az adatok megadása után kezdődik a teszt.

A teszt során a felhasználó hangjelzést hall az egyik gömb irányából. A feladata a helyes gömb kiválasztása. Első lépésként a gömb felé kell fordulnia, majd rá kell kattintania. Amint rákattint egy gömbre, az alkalmazás jelzi számára, hogy jól választott, vagy rosszul. A teszt során a felhasználó összesen tíz hangjelzést hall. Mindegyik jelzés véletlenszerűen kiválasztott gömbből érkezik. Ezek mellett a virtuális szoba mérete körönként változik. Ha az eredeti szoba méretét 100%-nak tekintettük, akkor egy random méretet vehet fel 100% és 250% között.

A mérések 2019. őszén kezdődtek a Pannon Egyetemen, eredetileg csak hallgatókkal, azonban a Covid-19 pandémia befolyásolja a mérések további lefolyását. Az adatok gyűjtése lassabb lett, illetve ismerősök, kollégák és barátok is bevonásra kerültek. Összesen 110, önként jelentkező vett részt a méréseken mindkét verzióval, a Sony Playstation Platinum Wireless fejhallgatót használva. A résztvevők között 86 férfi, valamint 24 nő volt. Az átlagos életkor 24,92 év volt.

Az R statisztikai programcsomag használatával történt az eredmények kiértékelése. Az adatok eloszlásának megállapításához a Shapiro-Wilk normalitás próba lett alkalmazva. Ahol az adatok nem követték a Gauss

eloszlást, ott az összehasonlításukhoz Wilcoxon próbák alkalmazása történt. Azoknál az adathalmazoknál, amelyek eloszlása megegyezett a Gauss eloszlással, t-próbák és F-próbák voltak használva a további elemzéshez.

Eredmények

A mérések befejezte után a jó válaszok száma került összesítésre: Az eredményeket verzió szerint, valamint a vizsgált tulajdonságok szerint lettek szétbontva. Ezeknek a leíró statisztikája az 1. számú táblázatban látható.

1. sz. táblázat: Az eredmények leíró statisztikája.

	PC				Android			
	Min	Max	Átlag	Szórás	Min	Max	Átlag	Szórás
Férfi	1	10	8,41	1,78	0	10	7,82	2,44
Nő	0	10	6,20	2,87	1	10	7,75	2,43
Jobbkezes	0	10	7,95	2,18	0	10	7,85	2,31
Balkezes	1	10	7,71	3,25	1	10	7,14	4,01
Szemüveg	0	10	7,83	2,32	0	10	7,32	2,55
Nincs szemüveg	1	10	8,05	2,18	1	10	8,37	2,17
Hallás probléma	7	9	8,00	0,81	5	10	8,00	2,44
Nincs hallás probléma	0	10	7,93	2,28	0	10	7,80	2,44
VR tapasztalat	-	-	-	-	4	10	8,58	1,67
Nincs VR tapasztalat	-	-	-	-	0	10	7,43	2,65

A nemek közötti összehasonlítás a következőket eredményezte: A PC verziót használó férfiak és nők eredményei között található szignifikáns különbség. Azaz férfiak jobban teljesítettek 35,64%-kal, mint a nők ($W = 1562,2$; $p < ,001$). Ezzel ellentétben, az Android verzió használata során ez a szignifikáns különbség eltűnt köztük ($W = 1064,5$; $p = ,812$). Azonban mindkét nemre hatással volt a használt kijelző: A férfiak szignifikánsan jobban teljesítettek monitoron ($V = 1250$; $p = ,012$), viszont a nők a Gear VR használatával értek el jobb eredményt ($V = 33$; $p = ,002$).

Következőnek a preferált kéz hatása került vizsgálatra, azonban sehol nem mutattak ki a statisztikai próbák szignifikáns különbséget: Sem a PC verziót használók között ($W = 336$; $p = ,764$), sem a VR verziót használók között ($W = 337,5$; $p = ,777$). Valamint a kijelző nem volt hatással sem a balkezesekre ($V = 6,5$; $p = ,712$), sem a jobbkezesekre ($V = 1635$; $p = ,632$).

A szemüveg hatásának vizsgálatkor egy szignifikáns különbség volt az eredmények között: A Gear VR használata esetén fordult elő, hogy átlagosan 14,34%-kal jobban teljesítettek azok a hallgatók, akik nem

hordtak szemüveget, mint azok, akik hordtak ($W = 1110,5; p = ,015$). Asztali kijelző esetén nem volt köztük szignifikáns különbség ($W = 1400; p = ,524$). A kijelző pedig nem volt szignifikáns hatással sem a PC verzió elért eredményekre ezeknél a csoportoknál ($V = 629; p = ,112$), sem az Android verzió esetében ($V = 315,5; p = ,420$).

A hallási problémákkal rendelkezők, és a hallási problémákkal nem rendelkező emberek kerültek összehasonlításra következőnek. Az adataik nem mutattak szignifikáns különbséget. A PC verzió nincs különbség a két csoport között ($W = 117,5; p = ,579$), valamint az Android verzió sincs közöttük különbség ($W = 224; p = ,850$). Azokat a hallgatókat, akik nem rendelkeznek hallási problémával, nem befolyásolta a használt kijelző ($V = 1658,5; p = ,551$). Azokat sem befolyásolták a kijelzők, akiknek volt hallási problémájuk ($t(3) = 0; p = 1; F(3,3) = ,111; p = ,104$).

Az utolsó vizsgált szempont a VR technológiák használatának tapasztalatával rendelkező emberek csoportja volt. Az eredmények azt mutatják, hogy a korábbi VR tapasztalat szignifikáns hatással bír: Azok a hallgatók, akik rendelkeztek ilyen tapasztalattal, átlagosan 15,47%-kal jobban teljesítettek a teszteken ($W = 1655,5; p = ,035$).

Következtetések

A kutatás során egy virtuális környezetet fejlesztettünk hanglokációs célokra. Két verziót készült a virtuális környezetből: Az egyik PC-n használható asztali kijelzővel, míg a másik Androidon a Gear VR fejre helyezhető kijelzővel. A mérések 110 önként jelentkező résztvevő segítségével történtek, mindkét platform esetén.

A mérésekből kiderült, hogy bizonyos tulajdonságok szignifikáns hatással vannak a hanglokációs képességekre. Ezek a hatások a használt kijelzőkkel is összefüggésben állnak. A felhasználók neme rendelkezik az egyik legnagyobb befolyással: A férfiak asztali kijelzővel értek el jobb eredményt, míg a nők a Gear VR használatával. Az utóbbi kijelző esetén a nem szemüveges résztvevők szignifikánsan jobb eredményt értek el, mint a szemüveges emberek. Fontos tulajdonságnak bizonyult, ha valaki rendelkezik korábbi VR tapasztalattal: Ebben az esetben pontosabban meghatározható a hangok forrása virtuális terekben, mint amikor valakinek nincs ilyen tapasztalata.

Az eredményekből következtethető, hogy az emberek tulajdonságai mellett a kijelzők immerziós szintje is befolyásolja a hangok érzékelését. Ebből is látható, hogy a látásunk is hatással van a hangok érzékelésére virtuális terekben. Következtetésképpen, a virtuális terek

akadálymentesítésénél nem csak az emberi tulajdonságokat, a kijelzőket, valamint a virtuális tér felépítését kell figyelembe venni, hanem a hangforrásokat is. A jövőbeli méréseket hanglokációs teszteken eltöltött idő vizsgálatával is szeretnénk bővíteni.

Köszönetnyilvánítás

A közlemény a TKP2021-NVA-10 számú projekt keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2021. évi Tématerületi Kiválóság Program pályázati program finanszírozásában valósult meg.

Hivatkozások

- [1] J. Blauert, *Spatial hearing, Psychophysics of human sound localization*. London, England: MIT Press, 1997.
- [2] M. S. Wogalter, *Handbook of Warnings*, Lawrence Erlbaum and Associates. Mahwah, New Jersey, 2006.
- [3] G. Burdea and P. Coiffet, *Virtual Reality Technology*. John Wiley & Sons, Nashville, TN, 2003.
- [4] A. Dählen, I. Heldal, and J. Katona, „Towards Developing an Immersive Virtual Reality Applications for Supporting Vision Screening – A User Study,” *J. Appl. Tech. Edu. Sci.*, vol. 12, no. 4, 2023.
- [5] F. Faiqotuzzulfa, and S. A. Putra, „Virtual reality’s impacts on learning results in 5.0 education: A meta-analysis,” *Int. T. Edu. Res.*, vol. 1, pp. 10-18, 2023.
- [6] S. Z. A. Ansari, V. K. Shukla, K. Saxena, and B. Filomeno, „Implementing virtual reality in entertainment industry,” In *Cyber Intelligence and Information Retrieval*. Springer Singapore, Singapore, 2022, pp. 561-570.
- [7] G. Drettakis, M. Roussou, A. Reche, and N. Tsingos, „Design and evaluation of a real-world Virtual Environment for architecture and urban planning,” *Presence*, vol. 16, pp. 318-332, 2007.
- [8] A. Naceri, R. Chellali, and T. Hoinville, „Depth perception within peripersonal space using head-mounted display,” *Presence*, vol. 20, pp. 254-272, 2011.
- [9] D. Hug, „How do you sound design? An exploratory investigation of sound design process visualizations,” In *Proceedings of ACM Audio Mostly*, 2020, pp. 114-121.
- [10] A. Turner, J. Berry, and N. Holliman, „Can the perception of depth in stereoscopic images be influenced by 3D sound?” In *SPIE Proceedings*, 2011.
- [11] M. A. Steadman, C. Kim, J-H. Lestang, D. F. M. Goodman, and L. Picinali, „Short-term effects of sound localization training in virtual reality,” *Sci. Rep.*, vol. 9, p. 18284, 2019.
- [12] T. Guzsvinecz, M. Szabo, B. Halmosi, and C. Sik-Lanyi, „The Virtual Reality Sound-based Spatial Orientation Project,” In *Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Cognitive InfoCommunications – CogInfoCom*, 2021, pp. 11-16.